

**Миллий иқтисодиётда “яшил” энергетикага ўтишнинг устувор
йўналишлари**

**Приоритетные направления перехода к «зеленой» энергетике в
национальной экономике**

**Priority directions for the transition to green energy in the national
economy**

Хажибакиев Шухрат Хўжаёрович – катта ўқитувчи, ЎзМУ
khajibakiev@mail.ru +998999283377

Аннотация

Мақолада тикланадиган энергия истеъмолнинг ҳолати, таркиби ва ривожланиш истиқболлари тадқиқ этилган. “Яшил энергетика”ни ривожлантиришнинг жаҳон тажрибаси қиёсий таҳлил қилинган ва ундан Ўзбекистонда фойдаланиш имкониятлари аниқланган.

Калит сўзлар: Тикланадиган энергия, “яшил энергетика”, “мусаффо энергия”, муқобил энергия, энергия сифимкорлиги, энергетика сиёсати, чекланган ва такрор ишлаб чиқарилмайдиган табиий ресурслар.

Аннотация

В статье исследованы состояние, структура и перспективы развития потребления возобновляемой энергетики. Осуществлен сравнительный анализ международного опыта развития «зеленой энергетики» и определены возможности их использования в условиях Узбекистана.

Ключевые слова: Возобновляемая энергия, “зеленая энергетика”, “чистая энергия”, альтернативная энергия, энергоёмкость, энергетическая политика, ограниченные и невозпроизводимые природные ресурсы.

Annotation

The article examines the state, structure and prospects of renewable energy consumption development. A comparative analysis of international experience in the development of green energy has been carried out and opportunities for their use in Uzbekistan have been identified.

Key words: Renewable energy, green energy, clean energy, alternative energy, energy intensity, energy policy, limited and non-productive natural resources.

Кириш. Мамлакатимизда барқарор иқтисодий тараққиётни таъминлаш, чекланган, такрор ишлаб чиқарилмайдиган иқтисодий ресурслардан оқилона фойдаланиш ва энергия самарадорлигини оширишда “яшил иқтисодиёт”нинг ривожланиши етакчи ўрин эгаллайди. Ўзбекистон – 2030 стратегиясига мувофиқ, «яшил иқтисодиёт»га ўтиш, унинг асоси бўлган қайта тикланувчи энергиядан фойдаланиш кўрсаткичларини кескин ошириш мақсадида саноатда «яшил сертификат»лар бозорини ривожлантириш ва «экологик маркировка» амалиётини жорий қилиш, 3 ГВт қувватли 3 та иссиқлик электр станцияларини модернизация қилиш орқали табиий газ сарфини камайтириш, кўп қаватли уй-жойлардаги хонадонларнинг энергия самарадорлиги (энергоаудит)ни баҳолаш тизимини жорий этиш, шаҳарларда жамоат транспортини экологик тоза ёқилғига ўтказиш, иқлим ўзгариши

соҳасида барча иссиқхона газларини қамраб олувчи мониторинг тизимини (MRV) яратиш, иссиқхона газларининг ялпи ички маҳсулот бирлигига нисбатан 2010 йилдаги даражадан 30 фоизга қисқартириш каби устувор вазифалар белгилаб олинган [1].

Табиий ресурслардан оқилона ва самарали фойдаланилмаслик натижасида келиб чиқувчи салбий оқибатларни бартараф этиш мақсадида ривожланаётган мамлакатлар ўз экологик тизимини, биологик хилма-хиллиги ва иқлимини яхшилаш учун ҳар йили 70-100 млрд. доллардан кам бўлмаган миқдорда инвестиция киритишлари зарур. Ривожланаётган мамлакатларнинг инвестицион салоҳияти паст эканлигини эътиборга олган ҳолда жалб қилинаётган хорижий инвестициялар ушбу минтақалар учун стратегик муҳим бўлган ер ости бойликларини ишлаб чиқариш ва қайта ишлаш соҳаларига йўналтирилмоқда. Тадқиқотлар кўрсатишича, айрим ривожланаётган мамлакатларнинг миллий қонунчилиги хўжалик субъектларининг экологик ёки ижтимоий жавобгарлигини таъминламайди. Табиий ресурсларни эксплуатация қилишдаги ушбу агрессив ёндашув жаҳон цивилизация учун жиддий йўқотишларга олиб келиши мумкин. Мавжуд шароитда иқтисодиёт ва ижтимоий соҳани тикладиган энергия ресурсларидан фойдаланишга ўтказиш мазкур муаммони ҳал этишнинг оптимал ечими ҳисобланади.

Халқаро энергия агентлиги ҳисоботида кўра қайта тикладиган энергиянинг глобал қуввати 2023 йилда 2022 йилга нисбатан 50 фоизга ошиб, 510 гигаватт (ГВт) га етди. Агентлик прогнозларига кўра 2024 йилда шамол ва қуёш энергияси биргаликда гидроэнергетикадан кўра кўпроқ электр энергияси ишлаб чиқара бошлайди, 2025 йилда барча қайта тикладиган энергия манбалари қуввати кўмири ишлаб чиқаришдан ҳам ошади ва энг йирик электр энергияси манбаига айланади, шамол электр станциялари 2025 йилда атом электр станцияларини, 2026 йилда эса қуёш электр станцияларини ортда қолдиради, 2028 йилда қайта тикладиган энергия глобал электр энергияси ишлаб чиқаришнинг 42 фоиздан ортиғини, шамол ва қуёш улуши эса 25 фоизини ташкил қилади [17].

Мавзуга оид адабиётлар шарҳи. “Яшил иқтисодиёт”ни ривожлантириш асосида барқарор ривожланишни таъминлашнинг назарий-амалий жиҳатлари узоқ хорижлик иқтисодчилар А.Аткинсон, А.Штайнер, Р.Айрис, С.Бэсс, К.Буркерт, З.Киис, Р.Фюксларнинг илмий тадқиқотларида чуқур ўрганилган [4,5,6,7,8]. “Жигарранг иқтисодиёт”дан “яшил иқтисодиёт”га ўтиш тамойиллари ва миллий дастурларни молиялаштириш механизми ва дастаклари яқин хорижлик олимлар С.Н. Бобылев, В.Д. Кальнер, В.А. Полозов, С.А. Липина, Е.В.Агапова, А.В. Липина, В.Сидоровичлар асарларида таҳлил қилинган [9,10,11,12]. Мамлакатимизда “яшил энергетика”ни ривожлантириш зарурияти, ҳолати, таркиби ва ривожлантиришнинг долзарб муаммолари мамлакатимиз иқтисодчилари А.В.Вахабов, Ш.А.Тошматов, Т.К.Иминов, Т.З.Тешабоев, М.Т.Бутабоев, Ш.Х.Хажикабиев, Ж.Н. Файзуллаевлар асарларида тадқиқ этилган [13,14, 25].

Тадқиқот методлари. Тадқиқот жараёнида тикланадиган энергия истеъмоли таҳлилида индукция ва дедукция, тизимли таҳлил, турли халқаро ва нодавлат ташкилотлар услубиётини қиёсий таҳлил этиш, жадвал ва графиклар усулларида фойдаланилди.

Таҳлил ва натижалар. Тикланадиган энергетика “яшил энергетика” ҳисобланиб, анъанавий энергетикага нисбатан табиатга жиддий зарар келтирмайди. “Яшил энергетика” – қазилма ёқилғи сарфисиз, атмосферага иссиқхона газларини чиқармайдиган ва атроф муҳит экологиясига зиён етказмаган ҳолда энергия таъминотини ривожлантиришга қаратилган истиқболли тармоқ ҳисобланади.

Турли халқаро ва нодавлат ташкилотлар томонидан тайёрланган ҳисоботларда тикланадиган энергия тўғрисидаги маълумотлар бири-биридан фарқланиши мумкин. Ушбу ҳолатни амалдаги ҳисоботларни тайёрлашда қўлланиладиган турли ҳисоб-китоб услубиётлари билан боғлиқ фарқлар орқали изоҳлаш мумкин. Жумладан, BP (British Petroleum) ҳисоботларида фақат электрэнергия ишлаб чиқаришда фойдаланилган тикланадиган энергия истеъмоли тўғрисида маълумотлар берилди. REN21 ҳисоботларида эса пировард энергия истеъмолининг таркиби қазилма ёқилғи, атом энергияси, анъанавий биомасса ва замонавий тикланадиган энергияга бўлинади.

IRENA агентлиги мутахассислари ҳисоб-китобларга кўра, 2050 йилга бориб чекланган қазилма ёқилғи даври тугаб, жаҳон электрэнергиясининг 50%и шамол ва қуёш энергияси ҳисобидан ишлаб чиқарилади. Бу даврда пировард энергия истеъмолида муқобил энергия улуши мўътадил сценарийда 25,0%га, жадал сценарий бўйича 86,%га етиши, электромобиллар сони эса бир миллиард дондан ошиб кетиши мумкин

“Яшил энергетика” соҳасидаги барқарор ривожланиш тенденциялари истиқболда дунё мамлакатлари учун янги ижтимоий-иқтисодий ривожланиш моделига ўтиш имконини яратиши мумкин. Соҳага йўналтирилаётган инвестициялар 2050 йилга қадар муқобил энергия тармоқларида 42 млн.дан ортиқ иш ўринлари яратиш имконини беради. Бу вақтга келиб энергетика соҳасида банд бўлганлар сони 100 млн. кишига етиши, “яшил энергетика”га ўтиш жараёнларининг жадаллашуви дунё аҳолиси фаровонлигининг 13,5%га яхшиланишига олиб келиши башорат қилинмоқда[18].

Ўзбекистонда “яшил иқтисодиёт”га ўтиш зарурияти миллий иқтисодиётда истеъмол қилинаётган энергиянинг аксарият қисми тикланмайдиган табиий ресурслардан фойдаланиб ишлаб чиқарилаётганлиги, ушбу ресурслар захирасининг чекланганлиги, саноатнинг жадал суръатларда ривожланиши оқибатида атроф-муҳитнинг ифлосланиши, сув танқислиги, Орол денгизининг қуриб бориши билан боғлиқ экологик муаммоларнинг кескинлашиб бораётганлиги билан изоҳланади. Ўзбекистон иқтисодиётини барқарор ривожлантириш, таркибий ўзгаришларнинг узоқ муддатли стратегиясини ишлаб чиқиш

ички ва глобал жараёнлар ҳамда муаммоларни ҳисобга олишни тақозо этади.

Ўзбекистон иқтисодиёти энергия сифимкорлиги, истеъмол қилинаётган энергия ҳисобига чиқарилаётган иссиқхона газлари ва углерод кўрсаткичлари бўйича дунёнинг биринчи ўнта мамлакати рўйхатига киради. 2022 йилда пировард энергия истеъмоли таркибида электрэнергия ва энергия балансида тикланадиган энергия улуши кўрсаткичлари бўйича эса дунёнинг охириги ўнта мамлакати қаторидан жой олган.

Жаҳонда бир бирлик ялпи ички маҳсулот ишлаб чиқариш учун сарфланаётган энергия сарфи 1990-2022 йилларда 0,170 кг н.э. дан 0,110 кг. н.э. гача пасайгани ҳолда, ушбу кўрсаткич мамлакатимизда 0,689 кг н.э. дан 0,156 кг н.э. гача қисқарган. Демак, Ўзбекистонда ялпи ички маҳсулотнинг энергия сифимкорлиги хали ҳам дунёнинг ўртача кўрсаткичидан юқориликча қолмоқда. Ушбу кўрсаткич Буюк Британия, Италия, Туркия, Испания, Германия каби мамлакатларга нисбатан эса икки баравар юқори ҳисобланади. Ўзбекистонда иқтисодиётнинг углерод сифимкорлиги кескин пасайган бўлса-да, у дунёнинг ўртача кўрсаткичидан 1,5 бараварга юқоридир (1-жадвал).

1-жадвал

Ўзбекистон иқтисодиётининг энергия самарадорлик кўрсаткичлари [19]

ЯИМнинг энергия сифимкорлиги, кг (н.э.)/долл.		Истеъмол қилинган энергия ҳисобига чиқарилаётган CO2 миқдори, т(CO2)/т.н.э.		CO2 интенсивлиги, т(CO2)/долл.		Пировард энергия истеъмоли таркибида электрэнергия истеъмолининг улуши, %		Мамлакат энергия балансида тикланадиган энергиянинг улуши, %	
Қувайт	0.264	Қозоғистон	3.11	Қувайт	0.627	Нигерия	1.8	Қувайт	0.3
Россия	0.218	ЖАР	3.0	Россия	0.476	Эрон	12	Жазоир	0.7
Эрон	0.207	Польша	2.89	Эрон	0.476	Россия	13	Саудия Арабистони	1.1
Украина	0.193	Австралия	2.78	ЖАР	0.467	Жазоир	13.3	Эрон	3.6
Канада	0.169	Хитой	2.76	Қозоғистон	0.452	Қозоғистон	13.8	БАА	4.5
Тайвань	0.163	Индонезия	2.68	Тайвань	0.417	Индонезия	13.9	Корея Республикаси	8.1
Нигерия	0.156	Малайзия	2.66	Хитой	0.401	Ўзбекистон	14.5	Ўзбекистон	8.7
Ўзбекистон	0.156	Туркия	2.57	Ўзбекистон	0.376	Руминия	14.7	Тайвань	8.8
ЖАР	0.156	Тайвань	2.55	Украина	0.352	Польша	15.8	ЖАР	10.4
Саудия Арабистони	0.147	Япония	2.5	Саудия Арабистони	0.339	Бельгия	17.2	Қозоғистон	11.8
Хитой	0.145	Ҳиндистон	2.47	Канада	0.316	Саудия Арабистони	17.3	Миср	12.6

Қозоғистон	0.14 5	Ўзбекисто н	2.4 1	Жазоир	0.29 9	Чехия	17. 5	Чехия	14. 1
------------	-----------	----------------	----------	--------	-----------	-------	----------	-------	----------

Ўзбекистонда истеъмол қилинаётган электрэнергиянинг аксарият қисми (88,7%) иссиқлик электростанцияларида ишлаб чиқарилади. Бунда энергия истеъмоли таркибининг ўзагини нефть ва газ ресурслари ташкил этади ва уларнинг захиралари табиий газ ва нефтга бўлган эҳтиёжни 20-30 йил давомида қондиришга етиши мумкин. Агар миллий иқтисодиётда электр энергиясига бўлган йиллик эҳтиёж ҳозирдаги 59-60 млрд. кВт/соатдан 2030 йилга бориб 107 млрд. кВт/соатгача ортишини эътиборга оладиган бўлсак, табиий нефть ва газ захираларининг тугаш муддати янада қисқариши мумкин [20]. Шу билан бирга, электр тармоқлари объектларининг асосий қисми 30 йилдан ортиқ вақт мобайнида эксплуатация қилинмоқда. Жумладан, асосий ва тақсимловчи тармоқларнинг 66%и, подстанцияларнинг 74%и ва трансформатор пунктларининг 50%дан ортиғи 30 йилдан ортиқ вақт мобайнида эксплуатация қилинмоқда. Бу эса электр энергиясини тақсимлаш ва етказиб беришда технологик йўқотиш даражасининг ошишига олиб келувчи асосий омиллардан бири ҳисобланади.

Мутахассислар томонидан Ўзбекистоннинг умумий энергия тежаш салоҳияти йилига 3 млн. тонна нефть эквивалентида баҳоланмоқда. Улардан фойдаланиш натижасида 40 млн. тонна ортиқча чиқинди газларини камайтириш имконияти мавжуд. Энергия тежаш энергия ресурсларига бўлган талабни қондириш учун янги электр ва иссиқликни ишлаб чиқариш қувватларини қуришдан 2-5 баробар кўпроқ фойдали бўлади. Иқтисодиётнинг энергия сифимкорлиги юқори тармоқларида энергия самарадорлигини ошириш бўйича комплекс чора-тадбирларни жорий этиш 30-40% гача энергия сарфини тежаш имконини беради [21].

Ўзбекистонда тикланадиган энергия манбаларининг жуда катта захиралари мавжуд. Ушбу манбалар таркибида қуёш ва шамол энергетикаси катта истикболга эга. Бироқ бу соҳанинг ривожланишига тўсқинлик қилаётган сабаблардан бири – муқобил энергия манбаларининг об-ҳаво шароитининг ўзгаришига ва кун-тун алмашинувиға боғлиқлигидир. Шамол электр генераторлари фақат шамол тезлиги 5-6 м/с дан баланд бўлганида ишлаб, Ўзбекистоннинг шамол потенциали юқори бўлган ҳудудларида йилига ўртача 3200-4300 соат давомида энергия беради (йилнинг давомийлиги 8760 соат). Қуёш фотоэлектр станциялари фақат кундузи, булутсиз ва кам булут бўлган ҳолатда ишлаб, Ўзбекистоннинг қуёш потенциали юқори бўлган ҳудудларида йилига ўртача 1500-2200 соат давомида энергия бериши мумкин.

Ўзбекистоннинг тикланадиган энергия манбаларининг умумий салоҳияти 118,0 млрд. т.н.э.га, унинг техник салоҳияти эса 179,3 млн. т.н.э. тенг. Ушбу кўрсаткичнинг катта қисми қуёш энергиясига тегишли бўлиб, унинг умумий салоҳияти 51 млрд. т.н.э., техник салоҳияти 177 млн. т.н.э. га тенглашади. Қуёш энергиясининг техник салоҳияти мамлакатда

истеъмол қилинаётган бирламчи энергия истеъмолидан тўрт баравар юқори. Ўзбекистондаги қулай иқлим ва географик шароит қуёш энергиясидан саноат даражасида фойдаланиш имконини бериши мумкин. Шамол энергиясининг умумий салоҳияти 2,2 млн. т.н.э. га тенг бўлиб, унинг 19%ини техник жиҳатдан ўзлаштириш имконияти мавжуд. Мамлакатимизда геотермал энергиянинг умумий салоҳияти қуёш энергиясидан юқори ва 67 млрд. т.н.э. миқдorigа тенг. Энергиянинг ушбу турини самарали технологияларнинг ривожланмаганлиги боис фақат 0,3 млн. т.н.э.га тенг қисминигина ўзлаштириш имконияти мавжуд [22].

Яшил энергетикани ривожлантириш жиддий инвестицияларни талаб этади. Дунё амалиёти кўрсатишича, яшил иқтисодиёт тармоқлари ва соҳаларига инвестиция сарфлашни рағбатлантиришнинг турли механизм ва дастаклари мавжуд (2-жадвал).

2-жадвал

Дунё мамлакатларида экологик инвестицияларни рағбатлантириш механизми ва дастаклари [15,16].

	Имтиёзли кредитлаш	Кредитли кафолатлар	Яшил сертифицикаглаш тизими	Солиқ имтиёзлари	Экологик солиқлар	Давлат томонидан молиялаштириш	Экологик суғурга	Яшил облигациялар	Яшил тўлов карталари тизими	Имтиёзли тариф дастурлари
Буюк Британия	+	+	+	+	+	+	+	+	-	-
Хитой	+	-	+	+	+	+	-	+	-	-
АҚШ	+	+	+	+	-	-	+	+	-	-
Германия	+	+	+	+	-	+	+	+	-	+
Жанубий Корея	+	+	+	-	-	-	-	-	+	-
Канада	-	-	-	-	-	+	-	+	-	+
Франция	+	+	+	-	+	+	+	+	-	-
Ўзбекистон	+	-	+	+	+	+	-	+	-	-

*экологик йиғимлар

Қайд этиб ўтилган дастакларнинг аксарияти Ўзбекистон амалиётида яқин йилларда жорий этила бошланди. Жумладан, Ўзбекистон ҳукумати илк марта 2023 йилда Лондон фонд биржасида қиймати 4,25 трлн. сўмга тенг халқаро яшил суверен облигацияларни жойлаштирди. Мазкур маблағлар сувни тежайдиган технологиялар, ўрмонларни кенгайтириш, темир йўл транспорти ва метрони модернизациялаш каби экологик лойиҳаларни молиялаштиришга йўналтирилади [23]. 2023 йил 1 йилдан бошлаб электр энергиянинг қайта тикланувчи манбалардан фойдаланган ҳолда ишлаб чиқарилганини тасдиқловчи «яшил энергия» сертификатлари тизими босқичма-босқич жорий этила бошланди [2]. Қайта тикланувчи энергия манбалари учун қуввати 100 кВтгача бўлган қурилмаларни

ўрнатган жисмоний ва юридик шахслар 1 апрелдан ушбу қурилмалар бўйича мол-мулк солиғи, у эгаллаб турган участкалар учун ер солиғи ва ишлаб чиқарилган энергияни сотишдан олинган фойда солиғини тўлашдан озод қилинади [3].

Миллий иқтисодиёт энергия самарадорлигининг етарли даражада эмаслиги, табиий ресурслардан оқилона фойдаланмаслик, технологиялар янгиланишининг сустлиги, “яшил” иқтисодиётни ривожлантириш учун инновацион ечимларни жорий этишда кичик бизнеснинг фаол иштирок этмаётгани миллий иқтисодиётни барқарор ривожлантиришнинг устувор мақсадларига эришишга тўсқинлик қилмоқда.

Ўзбекистонда аксарият ривожланаётган мамлакатлар каби “яшил энергетика” секторининг ривожланишига салбий таъсир кўрсатаётган қатор омиллар мавжуд:

- анъанавий энергия ишлаб чиқаришга нисбатан тикланадиган энергия ишлаб чиқариш харажатларининг юқорилиги ва ўрнатилган ускуналар қувватининг пастлиги. Ўзбекистон анъанавий энергия ишлаб чиқариш ва аҳолига электрэнергия етказиб бериш харажатлари бўйича етакчи мавқега эга. Global Petrol Prices маълумотларига кўра, 2023 йилда Ўзбекистонда 1 кВт-соат электрэнергия қиймати ўртача 2,3 центни ташкил этгани ҳолда ушбу кўрсаткич Қозоғистонда – 4,8, Россияда – 6,3, Хитойда – 7,5, АҚШда – 12,7, Японияда – 21,3, Германияда – 39,7 центга тенг бўлган [24];

- тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни рағбатлантиришга қаратилган молиявий (тарифлар, солиқлар) қўллаб-қувватлаш механизмнинг чуқур ишлаб чиқилмаганлиги. Тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишга кўмаклашувчи иқтисодий механизмнинг ҳуқуқий-институционал асослари такомиллаштирилиши зарур;

- замонавий бошқарув тизимларига асосланган илғор техника ва технологияларнинг ривожланмаганлиги. Муқобил энергия ишлаб чиқаришда қўлланилаётган технологияларнинг техник жиҳатдан такомиллашмаганлиги ва энергия тизимига сарфланаётган молиявий ресурсларнинг қисқа муддатда рентабел эмаслиги “яшил энергетика” соҳасининг ривожланишидаги жиддий салбий тўсиқлардан ҳисобланади;

- аксарият ривожланаётган мамлакатлар сингари аҳолининг замонавий тикланадиган энергия манбалари тўғрисида етарлича маълумотга эга эмаслиги;

- тикланадиган энергия соҳасида инновацион технологияларнинг жадал суръатларда ривожланиши. Масалан, қисқа муддатда ярим ўтказгичли қуёш панеллари ўрнини аморф кремнийдан ясалган фотоэлектрли панеллар эгаллади. Тикланадиган энергия манбаларини ўзлаштириш технологияларини маҳаллий даражада ишлаб чиқариш қувватларининг етарли эмаслиги уларнинг таннархи, ўрнатиш ва техник хизматлар кўрсатиш харажатларининг юқорлиги сабаб бўлмоқда. Тармоқнинг жадал суръатларда ривожланаётганлиги эскирган технологиялардан янгиларига ўтиш заруриятини келтириб чиқармоқда.

Хулоса ва таклифлар

Мамлакатимизда “яшил иқтисодиёт”га ўтишнинг устувор йўналиши сифатида “яшил энергетикани”ни ривожлантиришда қуйидаги омилларга алоҳида эътибор қаратиш лозим.

1. “Яшил технологиялар”ни жорий этишнинг институционал асосларини ривожлантириш. Жумладан, технологик эҳтиёжларни баҳолаш, устувор вазифаларни белгилаш ва энг муҳим технологияларни танлаш, уларни ишлаб чиқиш/трансферга кўмак бериш зарур. “Яшил технологиялар”ни тижоратлаштириш механизмини ривожлантириш, инновацион фаолиятни қўллаб-қувватлаш учун ташкилий тузилмалар — технологияларни етказиб бериш агентликлари, технологик бизнес-инкубаторлар, технопарклар, кластерлар яратиш лозим.

2. “Яшил энергетика” соҳасидаги норматив-ҳуқуқий базани такомиллаштириш. Стратегиянинг устувор йўналишларини қамраб олувчи норматив-ҳуқуқий базани инвентаризация қилиш, уни такомиллаштириш бўйича таклифлар ишлаб чиқиш зарур. “Яшил энергетика”ни баҳолашнинг миллий кўрсаткичлар тизимини ишлаб чиқиш ва амалиётга тадбиқ этиш лозим. Иқтисодий чоралар ва воситалар ишлаб чиқиш, хусусан, соҳада иссиқхона газларининг ажратмаларини қисқартирганлик учун ҳақ тўлаш, энергия самарадорлигига қўйиладиган мажбурий талабларни ишлаб чиқиш ва жорий этиш зарур.

3. Энергия самарадорлигини тартибга солиш ва назорат қилиш механизмини ривожлантириш. Жумладан, электр энергиясини янги ишга тушириладиган қуёш, шамол, биогаз электр станциялари, микро ва кичик гидроэлектрстанциялардан, ўз эҳтиёжлари учун ишлаб чиқарилган ортиқча электр энергиясини кафолатланган тарзда сотиб олиш бўйича дифференциациялашган тариф тизимини ишлаб чиқиш.

4. “Яшил энергетика”га ўтиш учун салоҳиятни ошириш ва қулай муҳит яратиш. Париж битими бўйича миқдорий мажбуриятлари бажарилишини узлуксиз кузатиш учун иссиқхона газлари ажратмаларини миллий шароитларни эътиборга олган ҳолда мониторинг қилиш, ҳисобини юритиш ва верификациялаш тизимини (MRV) яратиш, иссиқхона газлари ажратмалари бўйича ҳисобот беришни таъминлаш; энергетика соҳасига “яшил технологиялар”ни жорий этиш учун давлат-хусусий шериклик салоҳиятини ривожлантириш; “яшил инновациялар”ни жорий этишда хусусий инвесторларга кўмак кўрсатиш; товарлар энергия-ресурс самарадорлигини сертификатлаштириш тизимини жорий этиш орқали давлат “яшил харидлар”ини рағбатлантириш механизмини ишлаб чиқиш шулар жумласидандир.

5. “Яшил энергетика” соҳасига йўналтирилаётган инвестицияларни қўллаб-қувватлаш: “яшил кредитлаш”, венчур молиялаштириш тизимини жорий этиш; “яшил» фондлар”, энергия тежамкорлиги махсус фондлари ва бошқа худди шундай механизм яратиш; “яшил энергетика”га ўтиш бўйича лойиҳаларни молиялаштиришда хусусий секторни фаоллаштириш.

Таклиф этилаётган тадбирлар миллий иқтисодиёт рақобатбардошлигини ошириш ва аҳоли турмуш сифатини яхшилаш билан бир вақтда “яшил” иқтисодиёт асосида барқарор ривожланиш йўлига ўтиш имконини яратади. Миллий иқтисодиётни “яшиллаштириш” табиий ресурсларни чуқур қайта ишлаш орқали юқори қўшилган қийматга эга маҳсулотлар экспорти миқдорини ошириш, таркибини диверсификациялаш ва миллий компанияларнинг ташқи бозордаги рақобатбардошлигини оширишга хизмат қилади.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги «ЎЗБЕКИСТОН — 2030» Стратегияси тўғрисида»ги ПФ-158-сон Фармони. <https://lex.uz/ru/docs/6600413>
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 12 майдаги «Яшил энергия» сертификатлари тизимини жорий этиш чора-тадбирлари тўғрисидаги, ПҚ-156-сонли Қарори
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 16 февралдаги “2023 йилда қайта тикланувчи энергия манбаларини ва энергия тежовчи технологияларни жорий этишни жадаллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида” ПҚ-57-сонли Қарори
4. Аткинсон, А. Как устойчивое развитие может изменить мир / А. Аткинсон; пер. с англ. В. Н. Егорова; под ред. Н. П. Тарасовой. -М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2015. - 455 с.
5. Навстречу «зелёной» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности /Штайнер А., Айрис Р., Бэсса С. и др.: ЮНЕП/Грид Арендаль, 2011. - 739 с.
6. Burkart, K. How do You Define the ‘Green’ Economy. MNN—Mother Nature Network. 2009. Available online: <https://www.mnn.com/green-tech/research-innovations/blogs/how-do-you-define-thegreen-economy>
7. Kees van der Ree, «Promoting Green Jobs: Decent Work in the Transition to Low-Carbon, Green Economies», International Development Policy | Revue internationale de politique de développement, 11 | 2019, 248-271. <https://journals.openedition.org/poldev/3107>
8. Фюкс Р. Зеленая революция: Экономический рост без ущерба для экологии / Ральф Фюкс ; Пер. с нем. — М.: Альпина нон-фикшн, 2016. - 330 с.
9. Бобылев, С.Н. Устойчивое развитие: методология и методики измерения: учеб. пособие / С. Н. Бобылев, Н. В. Зубаревич, С. В. Соловьева, Ю. С. Власов. - М. : Экономика, 2011. - 358 с.
10. Кальнер В. Д. «Зеленая» экономика и безальтернативные ресурсы природы / В.Д. Кальнер, В.А. Полозов. - М.: Калвис, 2016. - 576 с.

11. Липина С.А., Агапова Е.В., Липина А.В. Развитие зеленой экономики России: возможности и перспективы. -М.: ЛЕНАНД, 2018. - 328 с.
12. Сидорович В. Мировая энергетическая революция: Как возобновляемые источники энергии изменят наш мир / В. Сидорович. - М.: Альпина Паблишер, 2015. - 208 с.
13. Вахабов А.В., Хажибакиев Ш.Х., Тошматов Ш.А. Жаҳонда “яшил иқтисодиёт”ни ривожлантириш моделлари ва уни Ўзбекистонда амалга ошириш хусусиятлари: монография. /и.ф.д., проф. А.В. Вахабовнинг умумий тахрири остида –Тошкент: “Университет”, 2020. -262 б.
14. Иминов Т.К., Вахабов А.В., Тешабоев Т.З., Бутабоев М.Т. “Зелёная экономика” как основа устойчивого развития. Монография. - Т.: “Алоқачи”, 2019. - 480 с.
15. Седаш Т.Н., Тютюкина Е.Б., Лобанов И.Н. Направления и инструменты финансирования «зеленых» проектов в концепции устойчивого развития экономики //Экономика. Налоги. Право. 2019. Т. 12. №5. С. 52-60.
16. Раков И.Д. Механизмы поддержки финансирования «зеленых» проектов: опыт стран //Russian Journal of Economics and Law. 2017. -Т. 11. № 2. С. 67-82
17. Renewables 2023 Abstract Analysis and forecasts to 2028. https://iea.blob.core.windows.net/assets/96d66a8b-d502-476b-ba94-54ffda84cf72/Renewables_2023.pdf
18. IRENA (2020), Global Renewables Outlook: Energy transformation 2050 (Edition: 2020), International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi.
19. World Energy & Climate Statistics – Yearbook 2023 Available at: <https://yearbook.enerdata.net/co2-fuel-combustion/CO2-emissions-data-from-fuel-combustion.html> (accessed 23.06.2024).
20. <https://www.uzenergoinspeksiya.uz/press/yangiliklar/yashil-energetika-zbekistonda-ushbu-y-nalishdagi-ishlar-rivozhiga-nimalar-t-s-inlik-ilmo-da/>
21. <https://www.podrobno.uz/cat/economic/potencial-energo-uzb>
22. <https://review.uz/ru/post/vozobnovlyamaya-energiya-dlya-ustoychivogo-razvitiya>
23. <https://www.imv.uz/oz/news/category/yangiliklar/post-1621>
24. Electricity prices. Available at: https://www.globalpetrolprices.com/electricity_prices/ (accessed 23.06.2024).
25. Fayzullayev J. N., Umarov O.O. Iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish yo‘liga o‘tkazish sharoitida “yashil” sanoat siyosatini amalga oshirish xususiyatlari // YASHIL IQTISODIYOT VA TARAQQIYOT. 2023-yil, dekabr. № 11-12-sonlar. 1464-1469 b.